

Voorbereidend lezen en rekenen in kleutergroepen: werkwijzen en resultaten*

Geert W.J.M. Driessen

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), Universiteit van Nijmegen

ABSTRACT

This article describes the results of a study into the relationship between teacher and pupil characteristics in forms 1 and 2 (nursery classes; age 4-6) of primary education. The study discerns three groups of variables: pupils' socio-ethnic background; pre-reading and pre-arithmetic test results; teaching method (intensity of steering/programmatic activities). The main question is whether the pupils' test results vary as a function of teaching method after controlling for socio-ethnic background on the individual as well as the class level. The sample consists of 446 teachers and 5490 pupils. The results of multilevel analyses show that, although there is ample variance in the variables, teaching method is of no relevance in explaining test results. The most important factor is the pupils' socio-ethnic background. Belonging to the Dutch or migrant working-class category has a negative effect on the pre-reading and pre-arithmetic test results. The teaching method effects (i.e., the lack of effects) do not differ for classes with or without migrant pupils. This does not alter the fact, however, that pupils in classes with relatively many working-class pupils perform worse, apart from their individual socio-ethnic background.

1. INLEIDING

1.1. Evaluatie van het kleuteronderwijs

In 1994 publiceerde de Commissie Evaluatie Basisonderwijs (CEB, 1994) een overzichtsstudie over het niveau en de kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen, dat wil zeggen kinderen van 4 tot 7 à 8 jaar. Speciale aandacht kreeg de problematiek van de integratie van kleuter- en lager onderwijs. De commissie concludeert dat scholen slechts in beperkte mate doelen en inhoud formuleren voor het onderwijs aan jonge kinderen. Veelal gebeurt dat in algemene termen en kunnen ze niet zonder meer worden vertaald in concrete leer- en ontwikkelingsdoelen. Scholen slagen er ook onvoldoende in om door middel van het leer- en vormingsaanbod een ononderbroken ontwikkelingsproces te realiseren bij deze kinderen. Van een flexibele overgang van groep 2 naar groep 3 is vaak geen sprake, omdat pas aan het begin van groep 3 - klassikaal - wordt gestart met het leren lezen en rekenen. De pedagogisch-didactische aanpak in de kleutergroepen (groep 1 en 2) is onvoldoende doelgericht en voorgestructureerd. Onder 'pedagogisch-didactische aanpak' verstaat de commissie het sturend dan wel voorwaardenscheppend handelen van de leerkracht, de wijze waarop de vorderingen en het leer- en ontwikkelingsverloop van de leerlingen worden geëvalueerd en geregistreerd en de wijze waarop de leerkracht binnen de groep de materialen en werkvormen varieert en afstemt op de individuele behoeften van de leerlingen. Met betrekking tot de opbrengsten van het onderwijs in de kleutergroepen, in termen van kennis, vaardigheden en attitudes die van belang zijn voor een voorspoedig verlopende schoolloopbaan, constateert de commissie dat die nauwelijks systematisch zijn nagegaan. Met name is er onvoldoende bekend over de voorbereiding van jonge kinderen op het leren lezen en rekenen.

1.2. 'Leren' in het kleuteronderwijs

Het eindoordeel van de commissie is niet erg positief. Als een van de oorzaken voor deze situatie verwijst zij naar het vasthouden aan de 'verworvenheden' van het voormalige kleuteronderwijs als argument om niet te hoeven veranderen. Een belangrijk punt daarbij betreft de plaats van het 'leren' van kinderen in kleutergroepen. Cruciale vragen luiden: Moeten kinderen in kleutergroepen überhaupt wel leren? Zo ja, bij wie moet dan het initiatief liggen? En hoe moet daar vervolgens vorm aan worden gegeven?

Rond deze discussie zijn inmiddels tal van antagonismen ontstaan: voorwaardenscheppend versus sturend, ontwikkelingsgericht versus programmagericht, sturend versus volgend, leren versus ontwikkeling, spelen versus leren, kindgericht versus leerstofgericht, incidenteel versus intentioneel leren (vgl. ARBO, 1990; CEB, 1994; Janssen-Vos, 1993; Van Kuyk, 1991; Van Oers, 1993). Daarnaast is er sprake van een zekere - en tot verwarring leidende - 'schoolvorming' rond deze visies, bijvoorbeeld Ervaringsgericht onderwijs (EGO; Laevers, 1990), Ontwikkelingsgericht onderwijs (Janssen-Vos, 1993), Basisontwikkeling (Janssen-Vos, 1990; 1994), een geïntegreerde benadering (Van Kuyk, 1991), en een benadering die meer gericht is op specifieke groepen van leerlingen, het zogenaamde Leerlinggericht onderwijs (Mooij, 1994).

De posities op genoemde dimensies duiden voor een groot deel op gradaties van doelgerichtheid in pedagogisch-didactisch handelen. De belangrijkste achtergrond daarbij is het scholingsconcept dat men voor ogen heeft. Van Parreren (1985) typeert het onderwijs aan kleuters als 'ontwikkelingsgericht' en het onderwijs aan oudere leerlingen als 'programmatisch/intentioneel gericht'. Ook de ARBO (1990) volgt dit onderscheid. De CEB (1994) spreekt in dit verband over 'voorwaardenscheppend' en 'sturend'. Het scholingsconcept dat veel leerkrachten in groep 1 en 2 voor ogen staat, wordt gedomineerd door ontwikkelingsgerichte trekken: veel waarde wordt gehecht aan de belangstelling van het kind, het zelfontdekkend leren, het scheppen van een rijke omgeving met uitnodigend materiaal (Janssen-Vos, 1989). Leerkrachten tonen een zekere beduchtheid voor prestatiegerichtheid en de introductie van methoden en toetsen (Van Gennip & Ruijs, 1992; Van Kuyk, 1992). Er zijn echter ook tegenbewegingen aan te wijzen. In programma's die gericht zijn op het vergroten van kansen van - met name allochtone - achterstandsgroepen (bv. Opstap), zijn de elementen van programatisch/intentioneel leren duidelijk herkenbaar. De veronderstelling is dat allochtone kleuters meer baat bij een dergelijke, sturende aanpak hebben en dat de leerkrachten hun pedagogisch-didactisch handelen daar dan ook in het bijzonder op zouden moeten richten (Van Kuyk, 1993; Van der Leij, 1993; vgl. ook Commissie (Voor)schoolse Educatie, 1994; Pels, 1995). Ook in de theorievorming over schooleffectiviteit en effectieve instructie staat het gericht handelen door de leerkracht centraal: bewaking van de effectieve leertijd, doelgerichte instructie en feedback, frequente evaluatie, differentiatie (Creemers, 1994).

1.3. De praktijk in de kleutergroepen

Wanneer we de sterke punten van effectieve instructie leggen naast de dominante praktijk in kleutergroepen, dan moet geconstateerd worden dat deze kwaliteitskenmerken hoogstens impliciet aan bod komen. Het kleuteronderwijs kent een grote mate van terloopsheid en ongedwongenheid. Voorwaarden scheppen wordt veelal belangrijker geacht dan sturen. Voorzover er sprake is van sturing staat het geven van opdrachten centraler dan het verzorgen van instructie en feedback. De feedback is weinig gericht en bij de observaties staat de registratie van de gemaakte werkjes, en niet het proces en de resultaten, centraal (Reezigt, Guldemond & Ros, 1993).

Eén element van de effectieve-instructietheorie betreft differentiatie, het rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Leerkrachten differentiëren voornamelijk door verschillende eisen aan leerlingen te stellen. Kinderen die goed meekunnen, mogen zelfstandiger werken en krijgen moeilijkere taken. Minder snelle kinderen krijgen extra hulp en gemakkelijker werkjes. Deze differentiatiepraktijken kunnen echter leiden tot vroegtijdige acceptatie

van (blijvende) verschillen tussen leerlingen (vgl. Van der Hoeven-Van Doornum, 1990). Er zijn aanwijzingen dat dit niet alleen opgaat voor autochtone arbeiderskinderen, maar in nog sterkere mate voor allochtone leerlingen. Hierbij aansluitend kan worden opgemerkt dat onderzoek naar leerlingen in achterstandssituaties laat zien dat er markante prestatieverschillen zijn naar sociaal-etnisch herkomstmilieu. Bovendien blijken deze verschillen zich al bij de entree van de kinderen in het onderwijs te manifesteren en lijkt het erop, dat ze gedurende de onderwijsloopbaan alleen maar groter worden (Meijnen & Riemersma, 1992). Niet alleen speelt de sociaal-etnische achtergrond op individueel niveau een rol, uit recent onderzoek komen aanwijzingen dat dat ook voor het groeps/klasniveau geldt. Wanneer er binnen een klas een hoge concentratie is van achterstandsleerlingen, kan dat namelijk nadelige gevolgen hebben voor de individuele prestaties.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat er geen consensus bestaat over de inrichting van het onderwijs aan jonge kinderen; in elk geval is er een spanningsveld tussen ontwikkelingsgericht en programmagesturd onderwijs. Ook de CEB heeft het - in wat andere bewoordingen - over de subtiele balans tussen voorwaarden scheppen en sturen. Interessant is dat de commissie beide benaderingen doelgericht acht; een en ander is afhankelijk van de te realiseren leer- en ontwikkelingsdoelen. Anders gezegd: sturen waar het moet en voorwaarden scheppen waar het kan. De vraag is wat bij het voorbereidend lezen en rekenen de meest adequate aanpak is.

2. PROBLEEMSTELLING

Het bovenstaande samenvattend kunnen we concluderen dat er slechts weinig bekend is over de opbrengsten van het kleuteronderwijs en tot welke oorzaken deze kunnen worden herleid¹. We doelen wat dit laatste betreft niet alleen op kenmerken van het onderwijs, i.c. de pedagogisch-didactische aanpak van leerkrachten, maar ook op leerlingkenmerken zoals het herkomstmilieu. Teneinde meer inzicht te verkrijgen in dit type aspecten en de relaties daartussen, is in 1995 een onderzoek uitgevoerd met de volgende *vraagstellingen*:

1. Welke prestaties leveren kleuters met verschillende sociaal-etnische achtergronden op het gebied van het voorbereidend lezen en rekenen?
2. In welke mate hanteren leerkrachten in de kleutergroepen specifieke pedagogisch-didactische werkwijzen ter voorbereiding op het leren lezen en rekenen? Zijn er daarbij verschillen tussen klassen mét en klassen zónder allochtone leerlingen?
3. In hoeverre spelen de leerlingachtergronden en leerkrachtwerkwijzen een rol bij de verklaring van prestatieverschillen op het gebied van het voorbereidend lezen en rekenen? Wat is daarbij de rol van de sociaal-etnische samenstelling van de klas waarin de leerling zit? Verschillen eventuele effecten van de werkwijze naar de aanwezigheid van allochtone kinderen in de klas?

Modelmatig is de achterliggende verwachting dat de prestaties van de leerlingen in eerste instantie worden beïnvloed door hun sociaal-etnische achtergrond. Het afkomstig zijn uit een lager sociaal-economisch milieu en het toebehoren tot een allochtone bevolkingsgroep hangen negatief samen met de prestaties. Wat de pedagogisch-didactische werkwijze betreft, verwachten we dat er verschillen zijn tussen leerkrachten naar de mate waarin ze sturend handelen. We gaan er hierbij van uit dat de sturing sterker zal zijn in klassen mét allochtone kleuters dan in klassen zónder allochtone kleuters. We verwachten ook dat de prestaties van de kinderen zullen variëren met de pedagogisch-didactische aanpak van hun leerkrachten: meer sturing zal samengaan met hogere prestaties. Daarbij zullen er ook gevolgen optreden van de sociaal-etnische samenstelling van de klas op de individuele prestaties. Naarmate er meer kleuters uit achterstandsgroepen in de klas zitten, zullen de kleuters slechter presteren.

Bovendien verwachten we dat het effect van de werkwijze op de prestaties zal variëren voor klassen mét en klassen zónder allochtone kleuters.

In het vervolg van dit artikel beschrijven we eerst de onderzoeksopzet waarvoor is gekozen en de wijze waarop de centrale variabelen zijn geoperationaliseerd. Daarna gaan we over tot de feitelijke beantwoording van de vraagstellingen². We sluiten het artikel af met enkele discussiepunten; we zullen daarbij tevens terugkomen op enkele recentelijk verschenen verwante studies.

3. METHODE

3.1. Steekproef

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen maken we gebruik van gegevens die zijn verzameld in het kader van het cohort-onderzoek Primair Onderwijs 'PRIMA' (vgl. Jungbluth & Meijnen, 1994). Dit onderzoek is in het schooljaar 1994/95 gestart met een eerste dataverzamelingsronde op circa 800 scholen voor basis- en speciaal onderwijs en met in totaal ongeveer 70000 leerlingen. Binnen PRIMA zijn met behulp van verschillende onderzoeksinstrumenten gegevens verzameld bij leerlingen en hun ouders, bij scholen, directies en groepsleerkrachten. Voor een uitgebreide verantwoording van de opzet en dataverzameling verwijzen we naar Jungbluth, Van Langen, Peetsma & Vierke (1996) en Van Langen, Vierke & Robijns (1996).

De *algemene* opzet van PRIMA is zodanig dat eind 1994, begin 1995 bij de leerlingen uit de groepen 2, 4, 6 en 8 toetsen zijn afgenomen en dat tegelijkertijd de leerkrachten die in het jaar daaraan voorafgaand aan de betreffende leerlingen les gaven een vragenlijst hebben ingevuld over hun pedagogisch-didactische werkwijze. Voor deze opzet is gekozen omdat de leerkrachten van het voorafgaande jaar langer ervaring hebben met de betreffende leerlingen dan de leerkrachten bij wie ze ten tijde van de toetsafname in de klas zaten (nl. een vol versus een half jaar) en dat bovendien eventuele effecten van de werkwijze dan ook waarschijnlijk in sterkere mate kunnen worden toegeschreven aan de vroegere leerkrachten. Voor het onderhavige artikel richten we ons op de gegevens die betrekking hebben op de kleutergroepen, dat wil zeggen groep 1 en 2 van de basisschool³.

Bij het samenstellen van de analyse-steekproef hebben we een selectie genomen uit het totale PRIMA-bestand. Criteria die we daarbij hanteerden zijn: alleen leerlingen waarvan gegevens van al de genoemde onderzoeksinstrumenten beschikbaar zijn, alleen klassen met gegevens over minimaal drie leerlingen, en alleen leerkrachten waarvan ten minste vijf indicatoren van de pedagogisch-didactische aanpak bekend zijn. Het uiteindelijke bestand telt 5490 leerlingen, afkomstig uit 446 klassen van 323 scholen. Om te controleren of er eventueel sprake was van selectieve uitval zijn de gemiddelden en standaarddeviaties van de meest relevante variabelen berekend, en ook de correlaties tussen de leerkracht-, respectievelijk leerling-variabelen, voor zowel het uiteindelijke analysebestand als de uitgevallen respondenten in de deelbestanden. Hieruit bleek dat het analysebestand een vrij goede afspiegeling vormt van de oorspronkelijke deelbestanden.

3.2. Operationalisatie centrale variabelen

Gezinsachtergronden

Het onderzoek is wat de leerlingen betreft gestart in groep 2. Aangezien er eigenlijk niet sprake is van een nul-meting, en er dus niet gecontroleerd kan worden voor entree-capaciteiten, hanteren we als substituuat de (individuele) *sociaal-etnische achtergrond*. Ter indicatie daarvoor is gebruik gemaakt van de weegfactor zoals die binnen het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) functioneert. De drie grootste categorieën die in dit verband worden onderscheiden zijn: (a) allochtone kinderen van ouders met een laag opleidings- of beroepsniveau krijgen

weegfactor 1.9; (b) autochtone kinderen van ouders met een laag opleidings- en beroepsniveau krijgen weegfactor 1.25; (c) de overige kinderen krijgen weegfactor 1.0, dit zijn de niet-achterstandsleerlingen.

Leerkrachtkenmerken

Aan de leerkrachten van groep 1, zoals gezegd de leerkrachten bij wie de leerlingen een jaar voordat ze werden getoetst in de klas zaten, is een vragenlijst voorgelegd, die is gericht op verschillende onderwerpen. Voor het onderhavige onderzoek is ter indicatie van de *pedagogisch-didactische werkwijze* een selectie genomen uit drie thema's: (a) ontwikkelingsaspecten; (b) speciale aandachtspunten; (c) aansluiting groep 1/2 - groep 3. De vragen zijn gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie, waarbij is gezocht naar factoren waarvan in zowel kwantitatief als kwalitatief empirisch onderzoek is gebleken dat ze verschillen in onderwijsprestaties konden verklaren (vgl. Overmaat & Ledoux, 1995). De vragen zijn daarmee dus niet geformuleerd vanuit één bepaald theoretisch oogpunt, maar vooral geselecteerd op empirische relevantie. De vragen bestrijken zowel de aanpak in groep 1 en 2, als ook de overgang van groep 2 naar groep 3. Omdat de kleuters in het merendeel van de gevallen in een combinatieklas zitten en gedurende de kleuterperiode onderwijs krijgen van dezelfde leerkracht, was de verwachting dat deze laatste doorgaans zonder problemen alle vragen zou kunnen beantwoorden. In totaal zijn 59 vragen uit de vragenlijst geselecteerd. Het betrof 17 aspecten van de werkwijze van de leerkracht; na factor- en betrouwbaarheidsanalyse bleven er uiteindelijk nog 13 over. In Tabel 1 geven we een beknopte karakteristiek van de resulterende aspecten.

Tabel 1. Aspecten pedagogisch-didactische werkwijze, (schaal)karakteristieken

kenmerk	n items	α
<i>Ontwikkelingsaspecten:</i>		
aanwezigheid systematisch programma ontwikkelingsaspecten	9	.91
aanwezigheid kant-en-klare methode ontwikkelingsaspecten	9	.78
wijze van monitoring ontwikkelingsaspecten	6	.69
gebruik screeningslijsten/toetsen ontwikkelingsaspecten	9	.93
mate van oefening en instructie begrippen en denkvaardigheden	6	.88
toetsing begrippen en denkvaardigheden t.b.v. overgang groep 2 → 3	6	.92
planning voorwaardenscheppende en sturende activiteiten	1	*
<i>Speciale aandachtspunten:</i>		
nadruk in curriculum op training/voorbereidend lezen/rekenen	7	.70
<i>Aansluiting groep 1/2 - groep 3:</i>		
overleg groep 1/2 - groep 3 over leerstof lezen en rekenen	2	.97
systematische voorbereiding aanvankelijk lezen	1	*
gebruik voorlopers leesmethode	1	*
systematische voorbereiding aanvankelijk rekenen	1	*
gebruik voorlopers rekenmethode	1	*

* N.v.t.

Toetsresultaten

Als *cognitieve maten* zijn de scores van de kinderen op twee onderdelen van het Cito-leerlingvolgsysteem genomen, namelijk Ordenen en Begrippen. De twee toetsen zijn groeps-

gewijs afgenomen door externe testleiders; hierbij waren doorgaans tevens de betrokken groepsleerkrachten aanwezig. De afname heeft plaatsgevonden in de eerste maanden van 1995. Een uitgebreide verantwoording van de keuze voor deze instrumenten is reeds gegeven in Driessen, Van Langen en Oudenhoven (1994); voor de verantwoording van de toetsen zelf verwijzen we naar Van Kuyk (1992) en Verhoeven (1993). We beperken ons hier tot het geven van enige karakteristieken.

Volgens Van Kuyk (1992) is ordenen een verzamelbegrip voor een aantal vaardigheden die de algemene cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen bevorderen; daarnaast ontwikkelen ze ook meer specifiek het getalbegrip en het leren rekenen. De toets Ordenen is opgebouwd rond drie principes: classificeren, seriëren, en vergelijken en tellen. De toets als geheel telt 42 items; de betrouwbaarheid (KR-20) bedraagt .88. Met de Begrippentoets (Verhoeven, 1993) wordt vastgesteld in hoeverre leerlingen begrippen beheersen die voortdurend worden gebruikt bij het leren lezen en rekenen. Voorbeelden zijn: veel, weinig, eerste, laatste. In feite wordt met de toets bepaald of de leerlingen aan het aanvankelijk lees- en rekenonderwijs kunnen beginnen. De toets bestaat uit twee delen: begrippen in concrete situaties uit de leefwereld van kinderen, en begrippen die verband houden met afspraken over leesrichting en de verdeling van woorden en zinnen op de bladspiegel. De toets telt in totaal 60 opgaven; de betrouwbaarheid (KR-20) bedraagt .93. De uiteindelijke toetsscores zijn bepaald als het percentage goed gemaakte items. Er wordt van uitgegaan dat de resultaten op Begrippen en Ordenen een indicatie geven van het niveau dat de kleuters hebben met betrekking tot de voorbereidende lees- en rekenvaardigheid.

4. RESULTATEN

4.1. Beschrijving van de variabelen

Gezinsachtergronden

De verdeling van de steekproef van 5490 leerlingen naar sociaal-etnische achtergrond is als volgt: OVB-weefactor 1.9: 19.2%; 1.25: 33.8%; 1.0: 47.0%. De OVB-weefactor is een compacte variabele die zowel informatie over het sociaal-economisch milieu als het herkomstland combineert⁴. Bovendien - zo blijkt uit uitgevoerde analyses - hangt die ook nog eens lineair samen met de toetsresultaten. De sociaal-etnische achtergrond wordt als controlevariabele in de analyses opgenomen. Deze variabele kent een gemiddelde van 1.72 met een standaarddeviatie van .76.

Leerkrachtkenmerken

Tabel 2 geeft een overzicht van de intensiteit van de verschillende aspecten van de pedagogisch-didactische werkwijze van de leerkrachten ($n = 446$). De oorspronkelijke variabelen zijn hiertoe omgezet in z-scores en vervolgens gedichotomiseerd volgens de regel: $z \geq .5$ wordt 1, en andere waarden worden 0. Boven een z-score van .5 bevindt zich ongeveer 30% van de leerkrachten. De dichotomieën worden zo als indicatie van de mate van sturing opgevat, dus zwak versus sterk sturend. Omdat we ook willen nagaan of er een samenhang is met de aanwezigheid van allochtone leerlingen in de klas, hebben we in Tabel 2 de werkwijze-scores ook uitgesplitst naar 'wel/niet allochtonen in de klas'.

We beperken ons hier tot een korte toelichting op de tabel. De gemiddelden die genoemd staan bij de afzonderlijke werkwijze-aspecten betreffen steeds het percentage leerkrachten dat die werkwijze 'intensief' toepast. Bij wijze van voorbeeld het volgende: wat het gebruik betreft van programma's met betrekking tot ontwikkelingsaspecten, zien we dat 26% van de leerkrachten dat intensief doet. Hoewel het verschil statistisch niet significant is, blijkt dat het percentage leerkrachten in klassen zonder allochtone kinderen dat zich intensief met dergelijke programma's bezighoudt, hoger ligt dan het percentage leerkrachten in klassen met

allochtone leerlingen. Als we de tabel als geheel overzien, dan springen er enkele opvallende punten uit. Het percentage leerkrachten dat op het eind van groep 2 hun leerlingen toetst in verband met hun overgang naar groep 3 is groot (64%). Het percentage leerkrachten dat relatief veel nadruk legt op voorbereidend lezen, rekenen en schrijven daarentegen is gering (19%). Vermeldenswaardig is verder dat er zich in statistische zin nauwelijks verschillen voordoen tussen leerkrachten in klassen mét en klassen zónder allochtone kinderen. Slechts op twee aspecten zou van een op 5%-niveau significant (alhoewel nauwelijks relevant: $E_{\eta^2}=.11$) verschil gesproken kunnen worden, namelijk wat betreft de planning van voorwaardenscheppende en sturende activiteiten, en het gebruik van voorlopers voor rekenen. In beide gevallen is het percentage leerkrachten dat dat intensief doet in klassen zónder allochtonen groter.

Tabel 2. Pedagogisch-didactische werkwijze, naar aanwezigheid allochtone leerlingen in de klas (gemiddelden)

	allochtone lln.		totaal	Eta	p
	nee	ja			
programma ontwikkelingsaspecten	30	23	26	.08	.08
methode ontwikkelingsaspecten	21	26	24	.06	.22
monitoring ontwikkeling	18	23	21	.07	.16
screeningslijsten/toetsen	39	35	37	.04	.42
oefening/instructie begrippen/denkvaardigheden	34	32	33	.02	.69
toetsing begrippen en denkvaardigheden	60	67	64	.08	.11
planning voorwaardensch. en sturende activiteiten	53	42	47	.11	.02
nadruk training/vorbereidend lezen/rekenen	20	19	19	.01	.80
overleg groep 1/2-3 leerstof lezen/rekenen	28	23	25	.07	.17
vorbereiding aanvankelijk lezen	44	44	44	.00	.97
gebruik voorlopers leesmethode	23	24	24	.01	.80
vorbereiding aanvankelijk rekenen	36	33	34	.02	.62
gebruik voorlopers rekenmethode	39	29	33	.10	.04
werkwijze totaal	35	33	34	.05	.27

We hebben geprobeerd de onderscheiden werkwijze-aspecten samen te voegen tot één of meer betrouwbare scores. Daartoe is op de 13 pedagogisch-didactische aspecten factor-analyse uitgevoerd. De correlatiematrix liet echter zien dat de kenmerken vrijwel ongecorrleerd zijn. In situaties als deze is factor-scoring niet zinvol en zal een *telling* van het aantal aspecten dat intensief wordt toegepast een index zijn voor het 'niveau' van het functioneren/handelen van de leerkrachten, i.c. hun werkwijze. Daartoe hebben we het percentage intensieve werkwijze-aspecten berekend. In de tabel staan de betreffende gemiddelden bij 'werkwijze totaal'. Het gemiddelde bedraagt 34%. Inhoudelijk betekent dit dus dat ongeveer een derde van het aantal werkwijzen een sterk-sturend pedagogisch-didactisch karakter heeft. Evenmin als bij de afzonderlijke aspecten blijkt ook hier dat er geen verschil bestaat tussen klassen mét en klassen zónder allochtone kinderen.

Etnische samenstelling klas

Om een indicatie te krijgen van de specificerende werking van de aanwezigheid van allochtone kinderen in de klas zal dit kenmerk als aparte variabele in de analyses worden meegenomen. Dat gebeurt in de vorm van de dichotomie wel/geen allochtonen in de klas⁵. In dit onderzoek geeft 57% van de leerkrachten les aan klassen met allochtone leerlingen.

Toetsresultaten

De gemiddelde score (het percentage goed) op Ordenen voor de totale steekproef bedraagt 64.7 met een standaarddeviatie van 18.5. Analyse van de subtoetsen maakt duidelijk dat met name het onderdeel 'seriëren' aan de moeilijke kant is geweest. Het gemiddelde op Begrippen is 73.3 met een standaarddeviatie van 17.1. Hier drukt het onderdeel 'leesbegrippen' het algemeen gemiddelde. Als we de gemiddelde scores uitsplitsen naar sociaal-etnische achtergrond, dan krijgen we het volgende beeld. Op Ordenen zijn de gemiddelden voor achtereenvolgens de 1.0-, 1.25- en 1.9-leerlingen: 70.8, 63.2 en 52.4 ($\text{Eta}=.37$); voor Begrippen zijn de scores: 78.5, 73.8 en 59.5 ($\text{Eta}=.41$). Evident is hiermee dat er al bij aanvang van het onderwijs zeer grote verschillen naar sociaal-etnische achtergrond bestaan. Met name de allochtone arbeiderskinderen starten al met een forse achterstand.

4.2. De verklaring van verschillen in toetsresultaten

Hierna gaan we in op de centrale vraag van dit artikel, namelijk welke relaties er bestaan tussen de kenmerken op leerling- en leerkracht/klasniveau. In verband met de verschillende niveaus waarop de gegevens beschikbaar zijn, wordt gebruikgemaakt van multilevel-analyse (vgl. Bosker & Snijders, 1990). Voor de hierna te bespreken analyses hebben we het programma MLn gehanteerd (Rasbash & Woodhouse, 1996).

De analyses kunnen worden opgevat in termen van modeltoetsingen. Samenvattend kunnen we deze modellen als volgt weergeven:

Model 0. In een multilevel-analyse wordt de totale variatie in de toetsscores van de leerlingen gesplitst in een deel leerlingniveau-variatie en een deel leerkrachtniveau-variatie. In model 0 zijn op geen van beide niveaus voorspellers opgenomen. Dit model laat zien hoeveel van de variatie in toetsscores aan elk van de twee niveaus gebonden is. De leerlingvariatie kan vervolgens vanuit leerlingkenmerken worden voorspeld, de leerkrachtvariatie uitsluitend vanuit leerkrachtkenmerken, respectievelijk geaggregeerde leerlingkenmerken.

Model 1. Nu wordt de sociaal-etnische achtergrond op het leerlingniveau ingevoerd als voorspeller van de toetsresultaten. Bekeken wordt de mate waarin de toetsscores gecorrigeerd worden voor leerling-achtergrond.

Model 2. Op groepsniveau worden de sociaal-etnische samenstelling van de klas en de interactie tussen de individuele sociaal-etnische achtergronden en de classesamenstelling ingevoerd. Hieruit wordt duidelijk wat de zelfstandige werking van de classesamenstelling is.

Met de invoering van deze twee factoren en hun interactie zijn de toetsscores dan op beide niveaus volledig gecorrigeerd voor de invloed van de achterstandsfactor. Dit model gebruiken we vervolgens als basis om de extra werking van de werkwijze-aspecten te evalueren.⁶

Model 3. Elk van de werkwijze-aspecten (totaal en afzonderlijk) wordt ingevoerd.

Model 4. De variabele 'allochtonen in de klas' wordt aan de predictoren in model 2 toegevoegd. Hiermee wordt het totale effect van wel/niet allochtone kinderen in de klas op de prestaties vastgesteld.

Model 5. Het product van werkwijze en allochtonen in de klas wordt toegevoegd om een indruk te krijgen van het lineaire interactie-effect. Teneinde een goede schatting te verkrijgen worden ook de betreffende hoofdeffecten tegelijk met de productterm in de voorspelling opgenomen. Dit geeft dan een indicatie van het interactie-effect van allochtone kinderen op het volledig gecorrigeerde effect van werkwijze. Het geeft antwoord op de vraag of het gecorrigeerde effect van werkwijze verschilt voor klassen mét en klassen zónder allochtone kinderen.

De analyses resulteren in een maat die aangeeft hoeveel procent variantie er wordt verklaard, te weten R^2 . Deze R^2 -waarden zijn (afgezien van Model 0 uiteraard) berekend ten opzichte van de variantie in een voorgaand model, en wel als volgt:

- Model 0 ten opzichte van de totale variantie, dat wil zeggen: hoe is de totale variantie verdeeld over leerling- en leerkrachtniveau?

- Model 1 en 2 ten opzichte van Model 0, dat wil zeggen: welk deel van de variantie op elk van de niveaus wordt verklaard door de ingevoerde kenmerken?⁷

Teneinde te onderzoeken of er verschillen zijn tussen de twee cognitieve maten voeren we de analyses apart uit voor Ordenen en voor Begrippen. In Tabel 3 geven we de resultaten van de analyses met Ordenen en in Tabel 4 met Begrippen. Het Groot Gemiddelde is voor elk model van Ordenen vrijwel gelijk aan 65, en voor Begrippen 73. In de twee tabellen staan de samenhangen en - tussen () - standaardfouten vermeld. Effecten met een p-waarde van <.01 zijn met ** gemarkeerd; (zeer zwakke) effecten met een p-waarde van <.05 met *.

Tabel 3. Resultaten multilevel-analyses m.b.t. Ordenen (ongestandaardiseerde regressie-coëfficiënten en () standaardfouten; Grand Mean: 65)

	model					
	0	1	2	3	4	5
REGRESSIE-COËFFICIËNTEN						
<i>Leerlingniveau:</i>						
soc-etnische achtergrond		-8.1 (.3)**	-7.6 (.4)**			
<i>Leerkrachtniveau:</i>						
soc-etn. klassensamenstelling			-2.3 (1.0)*			
interactie			-1.0 (.8)			
allochtone lln. in de klas					-2.9 (1.2)*	
werkwijze totaal				3.3 (2.4)		-4.7 (4.8)
programma ontwikkelingsasp.				1.6 (1.0)		.2 (2.0)
methode ontwikkelingsasp.				1.5 (1.1)		1.5 (2.1)
monitoring ontwikkeling				1.1 (1.1)		-2.9 (2.3)
screeningslijsten/toetsen				2.5 (.9)**		1.7 (1.9)
oef./instr. begrippen/denk.				1.2 (1.0)		-3.7 (1.9)
toetsing begrippen/denk.				.2 (.9)		-1.3 (1.9)
planning voorw./sturende act.				.8 (.9)		-1.6 (1.8)
nadruk training/voorb. lezen/rek.				-1.5 (1.2)		-2.8 (2.3)
overleg groep 1/2-3 lezen/rek.				-1.7 (1.1)		-1.5 (2.1)
voorbereiding aanvankelijk lezen				.1 (.9)		-1 (1.8)
gebruik voorlopers leesmethode				-5 (1.1)		.4 (2.1)
voorbereiding aanvankelijk rekenen				.3 (1.0)		.2 (1.9)
gebruik voorlopers rekenmethode				1.3 (1.0)		-2.3 (1.9)
VARIANTIECOMPONENTEN						
verklaarde variantie leerlingniveau	70%		7%			
verklaarde variantie leerkrachtniveau	30%		32%		2%	
deviantie	46487		45965		45955	

* p <.05; ** p <.01

Tabel 4. Resultaten multilevel-analyses m.b.t. Begrippen (ongestandaardiseerde regressie-coëfficiënten en () standaardfouten; Grand Mean: 73)

	model					
	0	1	2	3	4	5
REGRESSIE-COËFFICIËNTEN						
<i>Leerlingniveau:</i>						
soc-etnische achtergrond		-7.8 (.3)**	-7.2 (.3)**			
<i>Leerkrachtniveau:</i>						
soc-etn. klassensamenstelling			-.4 (.9)			
interactie			-4.1 (.7)**			
allochtone lln. in de klas					-1.8 (1.1)	
werkwijze totaal				-.4 (2.4)		-.7 (4.8)
programma ontwikkelingsasp.				-1.4 (1.0)		1.1 (2.0)
methode ontwikkelingsasp.				.0 (1.1)		5.3 (2.1)*
monitoring ontwikkeling				1.0 (1.1)		-4.4 (2.3)
screeningslijsten/toetsen				2.9 (.9)**		.7 (1.8)
oef./instr. begrippen/denk.				2.9 (1.0)		1.7 (1.9)
toetsing begrippen/denk.				1.4 (.9)		-3.0 (1.9)
planning voorw./sturende act.				-1.1 (.9)		.0 (1.8)
nadruk training/voorb. lezen/rek.				1.0 (1.1)		-3.1 (2.3)
overleg groep 1/2-3 lezen/rek.				.1 (1.0)		-2.8 (2.1)
voorbereiding aanvankelijk lezen				-1.1 (.9)		2.6 (1.8)
gebruik voorlopers leesmethode				.1 (1.0)		-3.0 (2.1)
voorbereiding aanvankelijk rekenen				-1.4 (.9)		2.8 (1.9)
gebruik voorlopers rekenmethode				-1.1 (1.0)		.9 (1.9)
VARIANTIECOMPONENTEN						
verklaarde variantie leerlingniveau	66%	8%				
verklaarde variantie leerkrachtniveau	34%	29%	3%			
deviantie	45489	44916	44874			

* p <.05; ** p <.01

Uit Tabel 3 (Model 0) kunnen we wat Ordenen betreft aflézen dat 70% van de toetsvariantie aan het leerlingniveau is gebonden en 30% aan het leerkrachtniveau. De samenhang tussen de toetsresultaten en de sociaal-etnische achtergrond van de kinderen (Model 1) is -8.1 met een standaardfout van .3, hetgeen dus significant is. Inhoudelijk betekent dit dat een verschil van één categorie van de sociaal-etnische achtergrond gemiddeld genomen samengaat met 8.1 punten verandering op de toetsscores. Door de sociaal-etnische achtergrond wordt 7% van de leerlingniveau-variantie verklaard en 32% van de leerkrachtniveau-variantie. Het resterende deel leerlingniveau-variantie blijft in de volgende modellen (2 - 5) hetzelfde. De variantie op leerkrachtniveau wordt nu verder verklaard vanuit leerkracht/klaskenmerken. De sociaal-etnische samenstelling van de klas (Model 2) heeft nog een relatief zwak zelfstandig effect op de toetsresultaten (namelijk -2.3; standaardfout 1.0). Dit betekent dat klassen met relatief veel achterstandskinderen (autochtoon/allochtoon) een extra lage toetsscore halen bovenop het effect van instroom zoals dat al door de individuele sociaal-etnische achtergrond is

afgesplitst. Samen met de interactie verklaart de classesamenstelling 2% van de variantie op leerkrachtniveau.

Dan de toetsing van de pedagogisch-didactische werkwijze (Model 3). Het aspect met de sterkste samenhang met de toetsscores - het gebruik van screeningslijsten/toetsen - verklaart slechts 1.9% van de resterende leerkrachtvariantie. Dit werkwijze-effect bedraagt 2.5 met een standaardfout van .9, en is daarmee significant op 1%-niveau. Dit houdt in dat in klassen waarin deze werkwijze intensief wordt toegepast de gemiddelde score op Ordenen 2.5 punt hoger ligt dan in klassen waarin dit niet het geval is. De resultaten onder Model 4 laten zien dat er een significant effect is van de aanwezigheid van allochtone kinderen in de klas van 2.9. De gegevens in de laatste kolom van de tabel (Model 5) maken duidelijk dat de in Model 3 gevonden samenhangen niet verschillen tussen klassen mét en klassen zónder allochtone kinderen; het interactie-effect is namelijk in geen enkel geval significant op 1%-niveau, en evenmin op 5%-niveau.

Vergelijking van de analyseresultaten van de toets Ordenen met die van Begrippen maakt duidelijk dat de verschillen tussen beide betrekkelijk gering zijn. Het 0-model laat zien dat er bij Begrippen ten opzichte van Ordenen wat minder variantie wordt gebonden op leerlingniveau, en wat meer op leerkracht/klasniveau. Onder Model 2 blijkt dat het effect van de classesamenstelling bij Begrippen niet significant is, terwijl dat van de interactie dat nu wel is. Dit laatste houdt in dat de sociaal-etnische achtergrond in klassen met veel achterstandskinderen een kleinere rol speelt als voorspeller van de toetsprestaties dan in klassen met weinig achterstandskinderen. Evenals bij Ordenen blijkt bij Begrippen dat er niet meer dan één van de aspecten van de pedagogisch-didactische werkwijze significant (op 1%-niveau) samenhangt met de toetsprestaties; dat is ook hier het gebruik van screeningslijsten/toetsen. Dit aspect verklaart 2.5% van de leerkrachtvariantie. Het effect van allochtone kinderen in de klas is bij Begrippen in tegenstelling tot bij Ordenen niet significant. Onder Model 5 ten slotte, blijkt dat er ook nog een gering interactie-effect is (op 5%-niveau) van de aanwezigheid van kant en klare methodes gericht op ontwikkelingsaspecten. Dit betekent dat het intensief hanteren van deze methodes in klassen met allochtone kinderen een positief effect heeft op de Begrippenscores van ongeveer 2.6 punten (t.o.v. klassen met allochtone kinderen waarin deze methodes niet intensief worden gehanteerd). In klassen zonder allochtone kinderen heeft het intensief hanteren een negatief effect (t.o.v. klassen zonder allochtone leerlingen waar die methodes niet worden gehanteerd).

5. CONCLUSIES

Samenvattend luidt de conclusie dat voor de verklaring van verschillen in toetsresultaten met betrekking tot het voorbereidend lezen en rekenen de sociaal-etnische achtergronden van de leerlingen de belangrijkste factor vormt. Autochtone, maar vooral allochtone arbeiderskinderen (en dan met name Marokkaanse en Turkse kleuters) presteren slechter dan niet-arbeiderskinderen. De belangrijkste - en voor het onderhavige onderzoek tegelijkertijd teleurstellende - conclusie is dat de pedagogisch-didactische werkwijze van de leerkrachten er op een enkele uitzondering na verder niet toe doet. De analyses maken ook duidelijk dat het effect van de werkwijze - of eigenlijk: het ontbreken daarvan - niet verschilt voor klassen mét en klassen zónder allochtone kinderen. Wel blijkt dat kleuters in klassen met relatief veel autochtone en allochtone arbeiderskinderen het extra slecht doen op de toets Ordenen, los van hun individuele sociaal-etnische herkomst. Op het bovenstaande is er één uitzondering: van alle onderscheiden aspecten van de pedagogisch-didactische werkwijze is er namelijk één met een significante samenhang met de toetsprestaties. Het betreft de intensiteit waarmee de leerkrachten bij het in de gaten houden van de ontwikkeling gebruikmaakten van screeningslijsten en toetsen. Kleuters in klassen waar de leerkrachten vaker gebruikmaken van dergelijke instrumenten, halen hogere scores op zowel Ordenen, als ook op Begrippen. Mogelijk kan dit

positieve effect verklaard worden uit een soort toetservaring: de betreffende kleuters zijn beter bekend met het maken van toetsen.

Vanwaar de - wat de pedagogisch-didactische werkwijze betreft - teleurstellende resultaten? Het is gebleken dat er qua werkwijze flink wat variatie is onder de groepsleerkrachten wat betreft de mate van sturing in hun handelen. Desondanks komt uit de analyses naar voren dat deze werkwijze niet samenhangt met de door ons bestudeerde kenmerken van leerlingen en klassen. Een punt dat opkomt bij het zoeken naar een verklaring hiervoor is het tijdsaspect. Het zou kunnen zijn dat de kinderen nog te kort (één à anderhalf schooljaar) te maken hebben gehad met de werkwijze van de leerkracht om op basis daarvan een effect te verwachten op de testresultaten. Daar zou aan kunnen worden toegevoegd dat ook de intensiteit (i.c. individuele leertijd) nog niet zo sterk is geweest. Met name in het eerste leerjaar is de individuele leertijd waarschijnlijk relatief gering. Mede omdat in de (veelal gecombineerde) kleutergroepen de klassegrootte niet zelden boven de 35 kinderen ligt, zijn er signalen dat het 'echte' voorbereidende leren vooral in groep 2 gestalte krijgt. Toch kan dit niet het hele verhaal zijn. Immers, in de leerkrachtenvragenlijst is rekening gehouden met de verschillende fasen in groep 1 en 2 en de mate van sturing daarbij. En bij de analyses bleek slechts één aspect significant samen te hangen met de prestaties. Hoewel dit op zich verder niets aan deze verklaring toevoegt, zou nog kunnen worden opgemerkt dat van de compenserende werking van onderwijs in zijn algemeenheid niet al te veel verwacht mag worden. Evident is namelijk dat achterstanden van bepaalde groepen van kinderen bij hun entree in het onderwijs al erg groot zijn. Van leerkrachten kan nauwelijks verwacht worden dat zij binnen een relatief kort tijdsbestek deze achterstanden kunnen wegwerken. Wel geeft dit aan dat daar zo mogelijk al vroeg(er) iets aan gedaan moet worden (vgl. Commissie (Voor)schoolse Educatie, 1994). Het feit dat de momenteel in gebruik zijnde stimuleringsprogramma's niet alle en in alle opzichten tot de verwachte resultaten leiden, mag geen reden zijn om niet verder te blijven zoeken naar wegen om tot een reductie van onderwijsachterstanden te komen.

Zoals we in de inleiding al opmerkten, zijn er onlangs enkele publicaties verschenen waarin verslag wordt gedaan van aanverwant onderzoek. Afsluitend gaan we hierna op enkele daarvan in, omdat zij wellicht aanwijzingen geven voor de verklaring van het ontbreken van effecten van de aanpak op de prestaties.

Stevens & Harskamp (1996) rapporteren dat slechts 3% van de leerkrachten de beheersing van specifieke leervoorwaarden (rekenen en lezen) als belangrijkste doelen voor groep 2 noemt. Opvallend hierbij is dat ondanks deze lage prioriteit 56% van de leerkrachten (m.n. de 'kindsturende') toch activiteiten aanbiedt die gericht zijn op deze voorwaarden. Het lijkt er met andere woorden op dat er een zekere discrepantie bestaat tussen datgene wat de leerkrachten zeggen na te streven en wat ze concreet aanbieden, hun pedagogisch-didactische aanpak. Stevens & Harskamp verklaren dit door erop te wijzen dat leerkrachten zich door de eisen van buitenaf gedwongen voelen aan de leervoorwaarden te werken, maar dit eigenlijk liever niet doen. Naar aanleiding van deze bevinding zou ook voor ons onderzoek de vraag gesteld kunnen worden in hoeverre effecten te verwachten zijn van de pedagogisch-didactische aanpak van leerkrachten die daar wellicht niet (helemaal) achter staan.

Van Kuyk & Verhoeven (1996) vergeleken een ontwikkelingsgerichte interventie in de kleutergroepen met een traditionele aanpak, en gingen bovendien na of een programmagerichte stimulering in aanvulling op de ontwikkelingsgerichte benadering een positief effect had op de ontwikkeling van achterstandskinderen. De ontwikkelingsgerichte interventie bleek effectief te zijn en de combinatie van ontwikkelings- en programmagerichte elementen bleek een extra effect te bewerkstelligen. Van Kuyk & Verhoeven suggereren dat de effecten sterker zouden zijn geweest wanneer de programma's intensiever waren geweest en langer hadden geduurd (2 à 3 jaar). Alhoewel in ons onderzoek niet sprake is van een interventieprogramma, maar van een meerdere of mindere mate van sturing, sluit dit toch aan bij onze eerder gemaakte opmerkingen met betrekking tot de tijdsduur en -intensiteit.

In dit verband kan ook gewezen worden op de bevindingen van Schonewille & Van der Leij (1995). Zij hebben berekend dat kinderen in groep 1 gemiddeld genomen niet meer dan 1 minuut individuele aandacht krijgen op een les van 40 minuten. Verrassend daarbij is dat allochtone leerlingen niet meer, maar juist minder aandacht krijgen dan hun autochtone klasgenoten. Dit zou mede het in ons onderzoek gevonden negatieve effect van sociaal-etnische herkomst kunnen verklaren.

Of overigens bij een langere tijdsduur ook sterkere effecten van pedagogisch-didactische werkwijze kunnen worden verwacht, valt op basis van onderzoek van Van der Velden (1996) te betwijfelen. Hij onderzocht - op een voor een belangrijk deel soortgelijke wijze als wij deden - onder meer de effecten van de pedagogisch-didactische aanpak op de taal- en rekenprestaties in de groepen 6 en 8. Tot zijn verrassing bleken er zich geen effecten voor te doen. Op basis van een aanvullende literatuurstudie schrijft hij dit toe aan het feit dat de doorgaans als 'effectief' aangemerkte kenmerken in de praktijk eigenlijk niet of nauwelijks effectief blijken te zijn, met andere woorden dat de empirische evidentie vooralsnog zwak is en in ieder geval niet ondubbelzinnig is aangetoond. Mogelijk dat ook de voor ons onderzoek gedestilleerde kenmerken toch nog een nadere verificatie behoeven. Bovendien zou moeten worden nagegaan hoe het met de interne samenhang van de maat voor leerkrachtfunctioneren gesteld is; in ons onderzoek bleken de verschillende kenmerken immers nauwelijks gecorreleerd te zijn.

Ten slotte het onderzoek van Sontag & Meijnen (1995). Ook deze onderzoekers troffen geen effecten aan van verschillen in gedrag van leerkrachten, van organisatieverschillen of inhouden van curricula. Noch op een woordenschatstest afgenomen in groep 1, noch op een test voor performale intelligentie bleken er verschillen te zijn op klasniveau die verschillen tussen leerlingen zouden kunnen verklaren. Wél bleek één kenmerk op het niveau van de school er toe te doen: de beoordeling van de teamconsensus door de leerkracht had een positief effect op de leerlingprestaties. Deze bevinding sluit in bepaalde opzichten aan bij onze naar aanleiding van het onderzoek van Stevens & Harskamp (1996) getrokken conclusie, dat van leerkrachten die niet echt gemotiveerd zijn tot het aanleren van specifieke leervoorwaarden niet gauw resultaten in die richting verwacht kunnen worden.

Tot slot. Voor ons onderzoek hebben we gegevens geanalyseerd die via schriftelijke vragenlijsten bij groepsleerkrachten zijn verzameld. Hoewel het aantal vragen over de pedagogisch-didactische werkwijze met 59 als niet-gering kan worden gekwalificeerd, is het de vraag of met deze methode alle relevante informatie boven tafel kan worden gehaald. Zeker geldt dit omdat in ander onderzoek wordt gesuggereerd dat er verschillen zijn tussen datgene wat de leerkrachten zeggen te doen en wat ze daadwerkelijk doen. Ter verhoging van de validiteit van dergelijke informatie valt het daarom aanvullend aan te bevelen in onderzoek meer gebruik te maken van technieken als observaties en diepte-interviews. Verder zou in toekomstig onderzoek nog specifiekere onderscheid dienen te worden gemaakt tussen de aanpak in groep 1 en die in groep 2. In dergelijk onderzoek zou bovendien een accurate indicatie moeten worden verkregen van de tijd die de leerkracht aan de verschillende onderdelen van het curriculum en aan de individuele kleuters besteedt. Er is aanleiding daarbij de relatie tussen de doelen die moeten worden nagestreefd, de motivatie die de leerkracht daartoe heeft en de concrete uitwerking daarvan in de onderwijspraktijk aan een kritische analyse te onderwerpen.

NOTEN

1. Daar is overigens na voltooiing van het onderhavige onderzoek verandering in gekomen door de publicatie van enkele themanummers van *Pedagogische Studiën* (72, 3 & 4) en het *Tijdschrift voor Onderwijsresearch* (21, 1) over dit onderwerp. Om de 'chronologische ontwikkeling' geen geweld aan te doen komen we daar pas later in dit artikel op terug.

2. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit artikel is uitgevoerd in opdracht van SVO. Daarbij diende gebruik te worden gemaakt van gegevens die waren verzameld in het kader van het cohort-Primair Onderwijs. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar Driessen & Claassen (1996).

3. Opgemerkt kan worden dat deze (algemene) opzet voor groep 1 en 2 eigenlijk minder relevant was. Het is namelijk gebleken dat driekwart van de leerkrachten voor een combinatieklas groep 1/2 staat, en dat het merendeel van de leerlingen dus ten minste twee jaar bij dezelfde leerkracht zit.

4. Ter verdere informatie: De verdeling naar herkomstland is: Nederland: 76%; Antillen, Suriname en Molukken: 3%; Turkije: 8%; Marokko: 6%; Mediterrane landen: 1%; Oost-Azië: 1%; overig allochtoon: 5%. Qua opleidingsniveau zijn vier niveaus onderscheiden: binnen 12% van de gezinnen hebben de ouders maximaal lager onderwijs gevolgd, 34% heeft maximaal lbo, 36% heeft maximaal mbo, en 19% heeft hbo of wo gevolgd. Voor de totale steekproef ligt het gemiddelde opleidingsniveau met een score van 2.6 tussen lbo en mbo in. Daarbij zijn er echter grote verschillen naar OVB-weegfactor. Het ouderlijk opleidingsniveau van 1.0-leerlingen ligt op een gemiddelde van 3.3, terwijl dat van 1.25-leerlingen 2.2 en dat van 1.9-leerlingen niet meer dan 1.7 is ($Eta=.71$).

5. Opgemerkt moet worden dat dit een vrij grove indeling is. Omdat de betreffende vragen die hierover in de leerkrachtenvragenlijst zijn gesteld niet altijd correct werden beantwoord, konden we hier helaas niet nader differentiëren naar mate van concentratie van allochtone leerlingen.

6. Bij de analyses is gebruikgemaakt van een random intercept model; het intercept in de predictie van toetscore op leerlingniveau is dus als random variabele gedefinieerd en de regressiecoëfficiënt van de sociaal-etnische achtergrond met toetsscore als fixed. Dit intercept betreft dus een gecorrigeerde toetsscore berekend vanuit een algemene correctiefactor voor sociaal-etnische achtergrond. Als er feitelijk toch systematische verschillen zouden bestaan tussen groepen in de sterkte van de samenhang achtergrond-toetsscore, dan zou dit als consequentie hebben dat groepen met een relatief lage regressiecoëfficiënt worden ondergecorrigeerd en groepen met een hoge coëfficiënt overgecorrigeerd. We hebben - mede vanuit praktische overwegingen - voor deze aanpak gekozen, omdat uit analyses is gebleken dat er nagenoeg geen systematische tussengroepsvariatie in regressiecoëfficiënten bestaat, met name als de klassensamenstelling nog als predictor van de regressiecoëfficiënt wordt toegevoegd. Voor Ordenen verklaart variatie in de gecorrigeerde coëfficiënt op klassenniveau nog slechts 1% van de systematische variantie, en voor Begrippen niet meer dan 4%. Op basis daarvan hebben we besloten deze gecorrigeerde regressiecoëfficiënt als fixed te beschouwen. Dit houdt wel in dat in de predictie van de toetsscore de interactie tussen de sociaal-etnische achtergrond van de leerling en de sociaal-etnische klassensamenstelling steeds als extra predictor moet worden opgenomen. Hoewel de interactie bij Ordenen niet significant is, en dus in principe weggelaten had kunnen worden, hebben we omwille van de uniformiteit van de analyses ook daar deze interactie als extra correctiefactor toegevoegd.

7. Omdat voor Ordenen en Begrippen samen 72 multilevel-analyses zijn uitgevoerd, is alleen voor model 0, 1 en 2 een berekening gemaakt van de variantieverklaring. De devianties van de modellen 3, 4 en 5 worden niet gepresenteerd, evenmin als de parameter-schatting van de constante. Deze laatste is voor elk model onder Ordenen ongeveer 65 en onder Begrippen 73. De reden voor deze beslissing ligt enerzijds in de presenteerbaarheid van alle gegevens en anderzijds in het feit dat deze gegevens geen extra informatie opleveren. De p-waarde voor toetsing van een bepaald werkwijze- of interactie-effect, bepaald vanuit de z-waarde van dat effect, is namelijk gelijk aan de p-waarde van het bijbehorende deviantie-verschil.

LITERATUUR

- ARBO (1990). *Spelen en jongleren. Advies over de vernieuwing van het onderwijs aan jonge kinderen*. Zeist: ARBO.
- Bosker, R., & Snijders, T. (1990). Statistische aspecten van multi-niveau onderzoek. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 15, 317-329.
- Commissie Evaluatie Basisonderwijs (1994). *Onderwijs aan jonge kinderen. Deelrapport 3*. Den Haag: SDU.
- Commissie (Voor)schoolse Educatie (1994). *(Allochtone) kleuters meer aandacht*. Rijswijk: Ministerie van WVC.
- Creemers, B. (1994). The history, value and purpose of school effectiveness studies. In D. Reynolds et al., *Advances in school effectiveness research and practice* (pp. 9-23). Oxford: Pergamon.

- Driessen, G., & Claassen, A. (1996). *Vorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Toetsprestaties en leerling- en leerkrachtkenmerken in de kleutergroepen van het basisonderwijs*. Beek: Tandem Felix.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Oudenhoven, D. (1994). *De toetsen voor het cohort Primair Onderwijs. Verantwoording*. Nijmegen: ITS.
- Elt, M. den, Kuyk, J. van, & Meijnen, G. (1996). Culture and the kindergarten curriculum in the Netherlands. *Early Child Development and Care*, 123, 15-30.
- Hoeven-Van Doornum, A. van der (1990). *Effecten van leerlingbeelden en streefniveaus op schoolloopbanen. Een studie naar leerkrachtverwachtingen, leerkrachtheffektiviteit en schooleffectiviteit*. Nijmegen: ITS.
- Gennip, J. van, & Ruijs, A. (1992). *Aan de basis. Onderzoek naar de pedagogisch-didactische kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen*. Nijmegen: ITS.
- Grinten, M. van der, Jacobs, E., & Stufkens, N. (1996). *De onderbouw in beweging. Inventarisatie van kansrijke praktijksituaties in de onderbouw van Rotterdamse OVB-scholen*. Utrecht: SAC.
- Harskamp, E. (1993). Spelen op school. *Pedagogische Studiën*, 70, 337-351.
- Janssen-Vos, F. (1989). *Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw*. Amsterdam: APS.
- Janssen-Vos, F. (1990). *Basisontwikkeling. Kleuters in de basisschool*. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
- Janssen-Vos, F. (1993). Goed onderwijs voor kleuters. *Ontwikkelingsgericht versus programmagericht onderwijs. Vernieuwing. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding*, 52, (3), 8-12.
- Janssen-Vos, F. (1994). Basisontwikkeling. Ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen. In D. van Loggum & B. Bekkers (Red.), *Het jonge kind tussen onderwijs en welzijn* (pp. 69-88). Amsterdam: Averroës.
- Jungbluth, P. (Red.) (1994). *Onderzoeksinstrumenten voor het PRIMA-cohort*. Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P., Langen, A. van, Peetsma, T., & Vierke, H. (1996). *Leerlinggegevens basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Amsterdam/Nijmegen: SCO/ITS.
- Langen, A. van, Vierke, H., & Robijns, M. (1996). *Veldwerkverslag basisonderwijs en speciaal onderwijs. Technische rapportage PRIMA-cohortonderzoek 1994/95*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO.
- Jungbluth, P., & Meijnen, W. (1994). *Cohortstudie Primair Onderwijs (PRIMA). Masterplan: Kernpunten van opzet en uitvoering*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm.
- Kuyk, J. van (1991). Een schets van het onderwijs aan jonge kinderen (4-8 jaar). *Pedagogische Studiën*, 68, 378-389.
- Kuyk, J. van (1992). *Ordenen. Handleiding*. Arnhem: Cito.
- Kuyk, J. van (1993). Visie op onderwijs aan jonge kinderen en hulp aan kinderen met achterstanden. In B. van Oers & F. Janssen-Vos (Red.), *Visies op onderwijs aan jonge kinderen* (pp. 15-35). Assen: Van Gorcum.
- Kuyk, J. van, & Verhoeven, L. (1996). Stimulering van geletterdheid bij kleuters. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 21, 33-53.
- Laevers, F. (1990). *De betrokkenheid van de lerende als criterium voor effectief onderwijs*. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
- Leij, A. van der (1993). Uitgangspunten voor een geconcentreerde aanpak. In A. van der Leij & E. Kappers (Red.), *Zorgverbreding. Bijdragen uit speciaal onderwijs aan basisonderwijs* (pp. 43-67). Nijkerk: Intro.
- Leij, A. van der, Meijnen, G., & Leseman, P. (1995). De leer- en opvoedingssituatie van jonge autochtone en allochtone leerlingen in het perspectief van hun schoolcarrière. *Pedagogische Studiën*, 72, 162-171.
- Leseman, P., Sijlsing, F., Jap-A-Joe, S., & Şahin, S. (1995). Gezinsdeterminanten van de cognitieve ontwikkeling van vierjarige Nederlandse, Surinaamse en Turkse kleuters. *Pedagogische Studiën*, 72, 186-205.
- Meijnen, G.W., & Riemersma, F. (1992). *Schoolcarrières: een klassenkwestie? De schoolloopbanen van leerlingen, gezien in relatie tot de invloeden die maatschappelijke en binnenschoolse determinanten hierop hebben. Een literatuurstudie*. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Mooij, T. (1994). Begaafd in groep 1/2. Omgaan met (hoog)begaafde kinderen 1. *De wereld van het jonge kind*, 22, 102-106.
- Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.
- Oers, B. van (1993). Onderwijsvisies en de vernieuwing van het onderwijs aan jonge kinderen: aanzet tot een discussiekader. In B. van Oers & F. Janssen-Vos (Red.), *Visies op onderwijs aan jonge kinderen* (pp. 1-14). Assen: Van Gorcum.
- Overmaat, M., & Ledoux, G. (1995). *De constructie van de instrumenten school- en klaskenmerken voor het cohort-onderzoek primair onderwijs. Verslag van twee voorstudies*. Amsterdam: SCO.
- Parreren, C. van (1985). Van kleuter tot schoolkind: continuïteit in het leren? *Pedagogische Studiën*, 62, 174-183.
- Pels, T. (1995). Kleuters verdienen méér dan individu-gerichte aandacht. *Jeugd en samenleving*, 25, 139-147.
- Rasbash, J., & Woodhouse, G. (1996). *MLn command reference. Version 1.0a*. London: University of London.
- Reezigt, G. (1996). Onderzoek naar vormgeving en effecten van onderwijs aan jonge kinderen in Nederland. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 21, 7-32.
- Reezigt, G., Guldemond, H., & Ros, A. (1993). *Effectief onderwijs aan jonge kinderen*. Groningen: RION.

- Reezigt, G., & Ros, A. (1994). De kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen. *School & Begeleiding*, 41, (11), 17-19.
- Schonewille, B., & Leij, A. van der (1995). De rol van de leerkracht voor allochtone en autochtone leerlingen in het eerste jaar van het basisonderwijs. *Pedagogische Studiën*, 72, 242-257.
- Sontag, L., & Meijnen, G. (1995). De invloed van school- en klaskenmerken op de cognitieve en linguïstische vaardigheden van kleuters. *Pedagogische Studiën*, 72, 258-272.
- Stevens, L., & Harskamp, E. (1996). Actuele opvattingen over onderwijs aan jonge kinderen. Een onderzoek onder leerkrachten van groep 2 in het basisonderwijs. *Tijdschrift voor Onderwijsresearch*, 21, 81-94.
- Velden, L. van der (1996). *Context, visie, aanpak en effectiviteit. De bestrijding van achterstanden van Nederlandse leerlingen in het basisonderwijs*. Groningen: GION.
- Verhoeven, L. (1993). *Begrippentoets. Handleiding*. Arnhem: Cito.

*Met dank aan J. Doesborgh en J. Hutjes voor hun methodologische adviezen en hulp bij de MLN-analyses.
Adres: Postbus 9048, 6500 KJ Nijmegen.

Manuscript ontvangen: 17-07-'96

Definitief aanvaard: 01-07-'97